

लोक सेवक : ठक्कर बापा एवं राष्ट्रीय आन्दोलन
रामगोपाल उर्राँव
शोधार्थी इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Corresponding Author- रामगोपाल उर्राँव

सारांश:

29 नवम्बर 1869 को भावनगर (सौराष्ट्र) के वसाणी मोहल्ले ने ठक्कर बापा का जन्म हुआ था, उनका वस्तविक नाम अमृत लाल विट्ठल दास ठक्कर था, उनके पिता का नाम विट्ठल दास तथा पितामह का नाम लाल जी ठक्कर, माता का नाम मुली बाई था। जाति थी लोहाणा।¹ इनके पूर्वज पंजाब से निकलकर गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में जा बसे और वहाँ वाणिज्य व्यापार करने लगे। लोहाणा जाति के ये लोग जिन-जिन क्षेत्रों में बसे, उनके अनुसार तीन प्रमुख शाखाएँ हो गईं— कच्छी, हालारी और धोधारी। भावनगर धोधारी का प्रमुख केन्द्र है। ठक्कर बापा ने इसी धोधारी शाखा में जन्म लिया।² ठक्कर बापा के पिता का अधिकांश जीवन जाति भाईयों की सेवा में बीता। लोहाणा पंचायत का भावनगर में उन्होंने संगठन किया। लोहाणा छात्रों की सहायता के लिए एक फण्ड स्थापित किया। 1906 में भावनगर में ठक्कर दामोदर दास हेमजी मजीठिया लोहाणा विद्यार्थी भवन की नींव डाली। इस भवन में लोहाणा छात्रों के निःशुल्क निवास की व्यवस्था थी। 1900 ई० के भीषण आकाल के दिनों में भी विट्ठल दास ने अपने जाति भाईयों की भारी सेवा की थी। विट्ठल दास ने अकाल ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए एक कोष स्थापित किया। एक भोजनालय भी शुरू किया जिसमें लगभग छः-सात सौ गरीब लोहाणा को भरपेट भोजन मिलता था। ठक्कर बापा ने देखा कि पिता जी सिर्फ अपने जाति भाईयों की ही सेवा क्यों करते हैं। ठक्कर बापा ने संकल्प किया कि यदि भविष्य में कभी इस प्रकार की सेवा करने का अवसर मुझे मिला तो जात-पात का विचार किए बिना मैं मानव मात्र की सेवा करूँगा और जरूरत पड़ने पर गरीबों की सेवा करने के निमित्त दूर-दूर के देशों में जाने में भी नहीं हिचकिचाऊँगा।³

प्राथमिक शिक्षा पूरी करते-करते ठक्कर बापा को पढ़ाई में रस आने लगा। गणित विषय में उनकी विशेष रुची थी। 1879 से 1882 तक ठक्कर बापा ने एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में पढ़ाई की, इसके बाद वह भावनगर के हाई स्कूल जिनका नाम एल्फ्रेड हाई स्कूल है, पढ़ने गए, ठक्कर बापा का स्वभाव विद्यार्थी काल से ही गंभीर था। स्कूल जीवन में परम्परागत पोशाक ही वह पहनता था। धोती, कसौंवाला लखा अंगरखा, सिर पर भावनगरी पगड़ी और अंग रखे पर दुपट्टा। सन् 1886 में मैट्रिक की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथ विश्वविद्यालय की ओर से 'सर जसवन्त सिंह जी छात्रवृत्ति ठक्कर बापा को मिली। पिता ने यह निश्चय किया कि ठक्कर बापा की पढ़ाई वह नहीं छुड़ायेँगे और इंजीनियरिंग का तीन वर्ष का शिक्षण क्रम पूरा करने के लिए पूना भेज दिया। 1980 में बापा ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर स्पष्टाण्ड (लाइसेंसिएट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग) की उपाधि प्राप्त की।⁴

बापा की नौ वर्ष की आयु में सगाई हुई और ग्यारह बारह वर्ष की आयु में विवाह हो गया। इस प्रकार केवल विवाहों को उस दिनों अनुचित नहीं समझा जाता था, बल्कि सम्पन्न परिवारों में तो प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। इस कुप्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द जैसे समाज सुधारकों ने आवाज जरूर बुलंद की थी, पर तब तक भावनगर की लोहाणा जाति तक नहीं पहुँच पायी थी। किन्तु आगे चलकर बापा बाल विवाह के कट्टर विरोधी हो गए थे।

ठक्कर बापा को अपने जीवन में दाम्पत्य सुख अधिक नहीं मिला पत्नी जीवकोर का स्वास्थ्य शुरू से ही अच्छा नहीं रहा था। 1892 में उनके एक मात्र बालक का जन्म हुआ। वह पाँच-छः बरस से अधिक जीवित नहीं रह सका। उसके बाद फिर कोई संतान नहीं हुई। 1909 में जीवकोर की मृत्यु हो गई।⁵

सांगली में पोरबंदर के उनके पुराने मित्र डॉ. हरि श्रीकृष्ण देव राज्य के दवाखाना में डॉक्टर के रूप में काम करते थे। उनके साथ ठक्कर बापा का पत्र व्यवहार जारी थी। उनके प्रत्यन से ही ठक्कर बापा को सांगली राज्य में मुख्य इंजीनियर की नौकरी मिल गई। उन्हें सेवा जीवन की

दीक्षा देने वाले भारत सेवक गोपाल कृष्ण गोखले जी का प्रथम परिचय इसी अर्से में सांगली में हुआ। प्रो० धोंडो केशव कर्वे का परिचय भी इसी अर्से में हुआ। कर्वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्त्री शिक्षा का आन्दोलन करने वालों में अग्रणी कर्वे उस समय विधवाओं का काम हाथों में लिया था। कर्वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में नौकरी करते थे व आश्रम चलाते थे। सांगली के बाद बापा को बम्बई की म्युनिसिपलिटि में नौकरी की। बापा ने देखा कि उनमें से अधिकांश लोग गुजरात-काठियावाड़ से आये थे। वे ढेढ़, चमार और भंगी जैसे हल्की और अछूत माने जाने वाली जाति के थे। 1900 में जब छप्पनिया अकाल पड़ा तक गुजरात कटियावाड़ का अपना घर छोड़कर वे नौकरी की तलाश में यहाँ आये थे। और धीरे-धीरे यही बस गए। बापा ने देखा कि नौकरी की तलाश में आये लोगों से ऊपर के अफसरों को रिश्त देने पड़ते थे, जो लोग देश से आते उनके पास घुस देने का रूपया नहीं होता। सौ-पचास रूपये की रकम पटान या मारवाड़ी व्यापारियों से भारी ब्याज पर लेने पड़ते। पटान उनकी डयोडी दुगुनी पहले ही लिख लेता और ब्याज भी भारी लेता। नतिजा ब्याज चुकाने और कर्ज उतारने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती और सारी जिन्दगी कर्ज देते ही बीत जाती थी। इनकी दुर्दशा देखकर ठक्कर बापा के हृदय में दया भाव जागृत हुआ और दलित, अछूत जाति के इन लोगों के प्रति दिल में सहानुभूति का स्रोत बहने लगा।⁶

ठक्कर बापा ने भारत सेवक समाज में शरीक होने का निर्णय किया। 6 फरवरी 1914 को दीक्षा देने की विधि हुई भारत सेवक समाज के संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी थे।⁷ श्री अमृत लाल ठक्कर और डॉ. हरि श्रीकृष्ण देव को नियत की हुई नीचे लिखे सात प्रतिज्ञाएँ लिखवाईं:-

1. मेरी विचारों में देश का सदा प्रथम स्थान रहेगा और मुझमें जो कुछ उत्तम होगा वह मैं देश की सेवा में ही अर्पण करूँगा।
2. देश की सेवा करने में मैं किसी प्रकार का निजी लाभ उठाने की कोशिश नहीं करूँगा।

3. मैं तमाम भारत वासियों को अपने भाई मानूँगा। धर्म या जाति का भेदभाव रखे बिना सबके प्रगति के लिए मैं काम करूँगा।
4. मेरे लिए और मेरे कुटुम्ब हो तो उसके लिए भारत सेवक समाज योगक्षेम की जो व्यवस्था करेगा या जो वेतन निश्चित करेगा उसी में मैं संतुष्ट रहूँगा अपने लिए रूपया कमाने में अपनी जरा सी भी शक्ति नहीं लगाऊँगा। मैं पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताऊँगा।
5. मैं किसी के साथ भी निजी झगड़े या फिसाद में नहीं पड़ूँगा।

भारत सेवक समाज के ध्येय को मैं हमेशा अपने ध्यान में रखूँगा और पूरी लगन के साथ संस्था के हित की चिंता करूँगा। उसके कार्य की प्रगति के लिए करने योग्य सभी कुछ करूँगा। मैं भारत सेवक समाज के उद्देश्य और हेतु के तथा ध्येय और राजनीति के विरुद्ध अथवा उनके साथ असंगत कोई भी काम नहीं करूँगा।⁸ बापा इसी दिन से बम्बई का मकान छोड़कर सोसायटी के मकान में रहने चले गए। ठक्कर बापा प्रथम पाँच वर्ष यहाँ परहकर देवघर दादा के मातहत उन्होंने सेवा की तालीम पायी। उन्हें युक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में अकाल-निवारण के काम के लिए भेजा गया। बापा ने कष्ट निवारण का कार्य व्यवस्थित ढंग से किया।⁹ बापा देवघर दादा की ऋणमुक्ति की योजना को सफल बनाने और उसके लिए सहकारी समितियाँ स्थापित करने में बड़े सहायक सिद्ध हुए। 1919 और 1922 में पंचमहाल जिले के दाहोद-झालोद क्षेत्र में भयंकर आकाल पड़ा। आकाल सहायता के सिलसिले में तभी ठक्कर बापा वहाँ भीलों के निकट सम्पर्क में आए। एवं 1922 में झील सेवा मंडल की स्थापना की।¹⁰ मंडल के कार्यकर्ता पाठशाला चलाते गरीबों व दरिन्द्रों को अनाज और कपड़े की सहायता देते बीमारों को दवा बताते, धार्मिक कथाएँ सुनाते और मध-निषेध का प्रचार करते। ठक्कर बापा ने लगभग दस वर्ष तक कठिन साधना और गहरी लगन से काम किया। भील सेवकों ने तीन वर्ष का व्रत लिया था। उस अवधि के पूरी हो जाने पर बापा ने उन्हें पुनः बीस वर्षों तक भीलों की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेने को प्रेरित किया। जेसाबाड़ा के राम मंदिर में 22 फरवरी, 1927 को प्रातः काल बापा ने पहले स्वयं प्रतिज्ञा ली और सुखदेव भाई, पांडुरंग वणीकर, डाह्या भाई नायक, मंगल दास आर्य, अम्बालाल व्यास, रूपाजी परमार तथा ईश्वर लाल वैध इन सात सेवकों को बापा ने यह प्रतिज्ञा दिलाई।¹¹ 1930 का साल जैसे देश के लिए एक परीक्षा का वर्ष था, वैसी ही भील सेवा मंडल के लिए और इस कारण ठक्कर बापा के लिए भी था। लाहौर कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, गाँधी जी का स्मरणीय दांती-कूच आदि घटनाओं ने देश भर में लड़ाई का उग्र वातावरण पैदा कर दिया था। ऐसे समय में मंडल के कार्यकर्ता, देश भक्त सेवक आन्दोलन में कूँच पड़े और मंडल का सारा काम स्वयं अपने भार वहन किया।¹²

6 अप्रैल,

1930 को सविनय कानून भंग की लड़ाई जोर शोर से शुरू हुई। देश भर में तमाम शहरी जिलों और तहसीलों में लोग खुले आम कानून तोड़ने लगे और इस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती देने लगे थे। कांग्रेसी नेता ही नहीं, अराजकनैतिक पुरुष और नरम नेता भी सरकार के जुल्मों से चौक उठे थे। ब्रिटिश न्याय नीति और कुछ बुद्धि में नरम नेताओं ने विश्वास रखा था, उसे भी नौकरशाही की इस अत्याचारी नीति ने बड़ा आघात पहुँचाया था। बापा

भारत सेवक समाज के सदस्य की हैसियत से गुजरात में सब जगह धुमते थे और जहाँ कहीं जुल्म होता वहाँ पहुँचकर सरकार के दुष्कृत्यों का भंडाफोड़ करते थे। मुहम्मदाबाद में शराब की दुकान पर पहरा देने वाले स्वयं सेवकों पर पुलिस असहाय जुल्म करती है, यह बात सुन कर ठक्कर बापा मुहम्मदाबाद दौड़ गए और वहाँ की स्थिति आँखों देखने के लिए दुकान पर पहुँच कर उस समय के कानून के अनुसार दुकान से जितनी दूर खड़े रहना चाहिए था उतनी दूर खड़े रहे। ठक्कर बापा का नाम भी पुलिस की काली फेहरिस्त में दर्ज हो चुका था, इसलिए अब वे मुहम्मदाबाद में कांग्रेस स्वयं सेवकों के शराब के पहरे का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्हें 1930 के आर्डिनेंस नं०-5 के मातहत पकड़ लिया गया और उन पर सरकारी काम काज का जबरन रोकने का आरोप लगाया गया तथा छः महीने की सजा हुई और उन्हें साबरमती जेल में भेज दिया गया। वहाँ से फिर मित्रों की सलाह और दबाव के वश में होकर उन्होंने ऊपर की अदालत में अपील की। नडियाद की सेशंस कोर्ट में बापा की तरफ से 19 अक्टूबर 1930 को अपील दायर कर दी गयी। सौभाग्य से उसी दिन अपील की सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला देते हुए जज पटवर्धन ने बताया कि इस मामले में स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्त ने किसको परेशान किया। इसलिए मैं नीचे के अदालत के दिए हुए फैसले और सजा को रद्द करके यह हुकम देता हूँ कि सारा मुकदमा फिर से चलाया जाए। इस प्रकार लगभग सवा महीने साबरमती जेल में सजा भोगने के बाद छोड़ दिया गयज़ं जेल से बाहर आने के बाद भील सेवा मंडल का कार्य पुनः संचालन करने लगे। इस समय केवल बापा के मुख्य साथियों ने ही नहीं परन्तु मंडल के 20 विद्यार्थी और शिक्षकों ने भी लड़ाई में सक्रीय भाग लिया था और कारावास भी भोगा था। इस प्रकार देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने अपना हिस्सा अदा किया था।¹³ ठक्कर बापा का हृदय बालकपन से ही अस्पृश्यता के विरुद्ध विद्रोह करने लगा था। अछूतों के प्रति जिनको उन दिनों गुजरात में 'अन्त्यज' के नाम से पुकारा जाता था। डिप्रेस्ड क्लासेड मिशन के संस्थापक महर्षि शिन्दे को बापा ने इसलिए अपना गुरु माना था कि उन्होंने अछूत जातियों की सेवा करने के प्रथम पाठ उनको सिखाया था। गाँधी जी की प्रेरणा से गुजरात में पहले पहल अन्त्यज सेवा कार्य गोंधरा में अन्त्यज आश्रम स्थापित मामा साहेब कड़के ने शुरू किया था। गुजरात में अन्त्यज सेवा मंडल की स्थापना विविधत 1923 ई० में हुई और उसके पहले अध्यक्ष ठक्कर बापा हुए। मंडल ने पाठशाला एवं आश्रम स्थापित किए। मंडल 1923 से 1933 तक कार्य करता रहा। बापा ने अन्त्यजों के लिए आवश्यकतानुसार 130 कुएं खुदवाए। गाँधी जी ने जब धनश्याम दास बिड़ला को 'अस्पृश्यता-निवारण संघ' का अध्यक्ष बनाया तथा ठक्कर बापा को संघ का मंत्री बनाया गया। बाद में इस संघ का नाम 'हरिजन सेवा संघ' रखा गया।¹⁴ 30 सितम्बर 1932 को बंबई में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दुओं की एक विराट सभा हुई।¹⁵ जिसमें प्रस्ताव पारित किया कि अस्पृश्यता के विरुद्ध सारे देश में जोरदार प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ स्थापित किये जाए, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में हो और विभिन्न प्रांतों में उसकी शाखाएँ खोली जाए।¹⁶ देश के अलग-अलग हिस्सों में, पहाड़ों और जंगलों में, हरिजनों, आदिवासियों और दूसरे दलित लोगों में ठक्कर बापा इस

कदर हिल मिल गए कि उनको उन लोगों से अलग करके सोचना कोई आसान काम नहीं। उन्होंने मानव सेवा के कामों में सिर्फ दिलचस्वी ही नहीं ली, बल्कि उनमें वह एक तरह से खो गए। जो रास्ता उन्होंने पकड़ा, उस पर वह चलते ही गए और उनके काम का दायरा धीरे-धीरे फैलता गया।¹⁷ देश भक्त नरम दल और गरम दल में बट गए थे। बापा चाहते थे पहले समाज का सुधार किया जाए। धार्मिक और सामाजिक पुनजागरण हो चुका था, राजा राम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द ने जो शंख-ध्वनि की थी, उसने देश के वातावरण को प्रकंपित कर दिया था। बिना दलितों और पीछड़ों के साथ लिए प्रगति का रास्ता नहीं पकड़ा जा सकता उसे ऊपर उठाकर मजबूत करना ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसी ही सूझ-बूझ वाले एक राजनैतिक पुरुष थे। सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की स्थापना मूलतः राजनैतिक उद्देश्य से उन्होंने की थी किन्तु उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के दुर्बल उपेक्षित अंग की तरह उनका पूरा ध्यान था। ठक्कर बापा गोखले की तरफ अपने आप खिंच गए। दीन-दुखियों, आदिवासियों और अछूतों की सेवा साधना में वह अपना जीवन स्वार्पण कर दिया। ठक्कर बापा उन इने गिने महापुरुषों में जो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों के सेवा में लगा देते हैं। जब कभी निःस्वार्थ सेवा का ध्यान आता है तो ठक्कर बापा का चित्र आँखों के सामने आता है। यह देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति मिला।¹⁸ पूज्य ठक्कर बापा के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के मन में कितनी श्रद्धा भाव था इसका उल्लेख करना परमावश्यक है— “भाई अमृतलाल ठक्कर बिना भगवा वस्त्र धारण किये अपने सन्यास को सुशोभित कर रहे हैं। यद्यपि वे अपने को सन्यासी नहीं बताते तो भी काम तो वह सन्यासी को शोभा वाला कर रहे हैं। बूढ़े हो गए हैं फिर भी चैन से नहीं बैठते, और अपने आस-पास वालों को ही चैन से बैठने देते हैं, जब दुःख का दावानल चारों ओर जल रहा हो, तब कौन चैन से बैठ सकता है? शायद कोई आलसी या निकम्मा ही बैठ सकता है। भाई अमृत लाल अछूतों के गुरु तो हैं ही अब वे पहाड़ी जातियों के गुरु बनने की साधना कर रहे हैं।”¹⁹ 19 जनवरी, 1951 को पूज्य ठक्कर बापा के नश्वर शरीर का अन्त हुआ। परन्तु बापा का मशः शरीर अजय अमर है। स्वतंत्र भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने तथा विविध सामाजिक प्रवृत्तियों को विकसित करने का प्रबल भावना हमारे राष्ट्र नायकों ने व्यक्त की है। विशुद्ध समाज सेवा का सच्चा आदर्श इस युग में ठक्कर बापा ने उपस्थित किया है। उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि सन्यासी को वितैषण, पुत्रैषण और लोकेषण से ऊपर उठ कर भगवान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ठक्कर बापा ऐसे ही बिरले व्यक्ति थे, वास्तव में भगवत् गीता के अनुसार वह सभ्य कर्मभोगी थे इसलिए सच्चे अर्थों में सन्यासी भी थे।²⁰

संदर्भ सूची :-

1. वन्य जाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, अप्रैल 1996, पृ 0 1
2. सम्पदन अवध प्रसाद, समर्पित लोक सेवक : ठक्कर बापा-150 वर्ष, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, 2018, पृ 0 10
3. हरि वियोगी, आधुनिक भारत का निर्माता, ठक्कर बापा, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1969, पृ 0 1-2

4. वही, पृ 0 6-7
5. वही, पृ 0 9-10
6. शाह कान्ति लाल, अनुवाद रामनारायण चौधरी, ठक्कर बापा, स्मारक समिति, दिल्ली 1955, पृ 0 61, 65, 66
7. वन्य जाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, 2016, पृ 0 48
8. वन्य जाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, अप्रैल 1997, पृ 0 5
9. वही, पृ 0 83
10. वन्य जाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, 1996, पृ 0 28
11. हरि वियोग, पूर्वोद्धृत, पृ 0 58
12. शाह कान्ति लाल, पूर्वोद्धृत, पृ 0 222
13. शाह कान्ति लाल, पूर्वोद्धृत, पृ 0 234
14. महात्मा गाँधी, हमारा क्लंक, अजमेर, 1970, पृ 0 110
15. आजाद अबुल कालाम, अनु 0 महेन्द्र चतुर्वेदी, भारत की आजादी, ओरियन्ट लॉगमेंस, कलकत्ता, पृ 0 67
16. हरि वियोग, पूर्वोद्धृत, पृ 0 7
17. वन्य जाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, 2000, पृ 0 41
18. श्रंहकपेद ज्घण - ौलउसंसए जाात ठचं म्पहीजपमजी ठपतजीकल बवउउउमउवतंजपवद अवसनउमए डंकतैए 1947ए च गअपप
- a. सम्पादक अवध प्रसाद, पूर्वोद्धृत पृ 0 07 वन्य जाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली, जनवरी, 1957, पृ 0 1-2